

IJTIMOYIY JARAYON- PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611957>

Muminova Sevara

*Buxoro davlat universiteti pedagogika
instituti pedagogika va psixologiya
mutaxassisligi, 1-bosqich magistranti*

Annotasiya: Maqolada ijtimoiy hodisa jarayon va uning jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati yoritilib, uning bugungi kundagi jamiyatda ro'y beradigan ahamiyati yoritib berilgan va bir qator masalalar o'z o'rnida yechimini topishi aytig'nan. Shuningdek, ijtimoiy jarayon psixologik muammo sifatida o'rganilar ekan, u o'z o'rnida bir qator turlarga ega ekanligi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar:oila, ijtimoiy jarayon, madaniyat, ijyimoiy o'rin, ijtimoiy muhit.

Ijtimoiy jarayonlar- bular madaniyat va ijtimoiy tashkilotlarning o'zgarishi yoki saqlanishining turli xil usullari majmuidir. Ular jamiyat yoki ijtimoiy institut ichidagi izchil tarixiy o'zgarishlar, ijtimoiy o'zaro munosabatlarning o'ziga xos usullarini o'zida jamlagan holda, ta'sir qiladi. Ijtimoiy o'zaro ta'sirlar bu o'zaro aloqalar bo'lib, ular nafaqat ulardagi o'zaro aloqada bo'lgan shaxslarga, balki munosabatlar sifatiga ham ta'sir qiladi. Ijtimoiy o'zaro ta'sirlar har qanday turdagi ijtimoiy munosabatlarni anglatadi; guruhlar yoki shaxslar o'rtasida mavjud bo'lgan dinamik ijtimoiy munosabatlar ham shular jumlasidandir. Ijtimoiy jarayonlar - bu odamlar o'zaro kelib chiqadigan hodisalar bilan bog'liq hisoblanadi; davlat va elementlar bir o'zgarish sabab ijtimoiy tizimni rivojlantirishi ham mumkin.

Ijtimoiy hodisalarni bir qator jarayonlarda ko'rishimiz mumkin:

- tenglik ko'plab boshqa qator tanlang beruvchi, vaqt saqlanib;
- oldingi va yangi muammolar yoki hodisalar o'rtasidagi munosabatlar ham bordir;
- oldingi voqealar bir hil vaziyat sabab yuzaga keladi.

Ijtimoiy jarayonlar, xususan, uch xil yo'l bilan sodir bo'lishi mumkin:

- ishtirokchilar harakatlar ketma-ketlikda ifodalangan bo'lib, sub'ektiv ijtimoiy munosabatlarni ;
- keyingi holatda ifodalanadi ob'ekt, ijtimoiy hodisani o'zgartiradi;
- ma'lum metodlarni amalga oshirish, texnologiyalarga rioya etishni maqsad qilgan bo'ladi.

Shuningdek, jamiyat ijtimoiy o'zaro ta'sirlar natijasida ham o'zgarib, rivojlanib boradi. Ijtimoiy ta'sirlar - bu ikki yoki undan ortiq odam o'rtasidagi

umumiy jarayonlar bo'lib, unda muhim aloqa o'rnatiladi va natijada ularning xatti-harakatlari o'zgaradi yoki o'zgartiriladi. Odamlar va ularning munosabatlari ishtirok etganda, jarayon ijtimoiy bo'ladi. Ushbu jarayonlar ma'lum asoslarga ko'ra tasniflanishi mumkin va eng keng tarqalgan bo'lib, ularni tabiatiga ko'ra tasniflash: salbiy ijtimoiy jarayonlar va ijobiy ijtimoiy jarayonlarning o'zaro farqini bilishdan ko'rinadi.

Ijtimoiy jarayon - bu guruh a'zolari munosabatlarining (ular birlashgandan keyin) o'ziga xos xususiyatga ega bo'lishidir.

Sotsiologlar E.Berdzhes R.Park va asosiy ijtimoiy jarayonlarning tasniflash jarayonini o'rganib, uning turlarini yaratishdi. Ushbu jarayonlar shaxslar yoki guruhlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning turli xil usullarini, shu jumladan, hamkorlik, ziddiyat, ijtimoiy farqlanish va integratsiya, rivojlanish va boshqalarni bildiradi. Keling ularning ba'zisi bilan tanishsak. Ijtimoiy jarayonning xususiyatlari. Jarayon ijtimoiy bo'lishi uchun ijtimoiy o'zaro ta'sir shakllari bir necha bor sodir bo'lishi kerak. Ijtimoiy jarayonlar deganda shaxslar va guruhlarining o'zaro munosabatlari va ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish usullari tushuniladi. Ijtimoiy o'zaro hamkorlik, ziddiyat va raqobat kabi turli xil shakllari mavjud. Uni ijtimoiy jarayon deb ta'riflash uchun o'zgarish ma'lum bir davr mobaynida jamiyat ichida doimiy ravishda sodir bo'lishi kerak. Garchi ushbu jarayonlarning aksariyati allaqachon aniqlangan bo'lsa-da, hamkorlik, raqobat va nizolar jamiyat ichidagi eng barqaror jarayonlardan biridir. Ta'rifga ko'ra, barcha ijtimoiy jarayonlar jamiyat shaxslari o'rtasidagi o'zaro ta'sir sifatida qaralishi kerak. Ushbu jarayonlar ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin. Assotsiativ - bu ijobiy natijalarga olib keladigan va salbiy elementlarni keltirib chiqaradigan disfunktiiv jarayon hisoblanadi. Garchi yuzlab ijtimoiy jarayonlar mavjud bo'lsa-da, ularning ba'zilari jamiyatda doimiy ravishda paydo bo'lishga moyildirlar. Ushbu asosiy jarayonlar ijtimoiylashuv, hamkorlik, ziddiyat, raqobat va assimilyatsiya va boshqalar.

1- Hamkorlik - bu ijtimoiy hayotning boshlang'ich jarayonlaridan biridir. Bu ikki yoki undan ortiq shaxs umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda harakat qiladigan ijtimoiy jarayonning shakli. Bu barcha ishtirokchilar o'z maqsadlariga erishishdan foyda ko'radigan ijtimoiy o'zaro ta'sir shaklidir.

Shaxsiy munosabatlarni saqlashda va xalqaro dasturlarning muvaffaqiyatli ishlashida muhim rol o'ynaydi.

Shaxslar nafaqat guruhlar tuzishlari, balki o'zlarining maqsadlariga erishish uchun bir-birlari bilan ham hamkorlik qilishlari shart. Bunda bir qator misollar bo'lib, ikki yoki undan ortiq kishi hamkorlik qiladigan narsaga erishish uchun bir guruh bo'lib ishlasa. Sport jamoalari hamkorlikning yaqqol namunasi, chunki barcha a'zolar g'alaba qozonish uchun birgalikda harakat qilishadi. Xuddi shunday, biznes ham hamkorlikning

namunasidir. Bunday holda, shaxslar mahsulotni sotish yoki xizmatni taklif qilish uchun hamkorlik qilishadi. Hamkorlikning yana bir holati - bu oilani shakllantirishdir, chunki ikki kishi vaqt va tajriba almashish uchun yig'iladi.

2- Yashash uchun siz qanday moslashishni bilishingiz kerak. Bu ikki yo'l bilan sodir bo'lishi mumkin: moslashishda va turar joylarda. Adaptatsiya biologik moslashuv jarayonini nazarda tutsa, turar joy ijtimoiy moslashish jarayonini o'z ichiga oladi. Bu har doim ziddiyat uni tuzatish va sinash uchun yaratilganidan keyin sodir bo'ladi.

Turar joy - bu odamlar o'rtasidagi moslashuvga erishish, bu ularga ijtimoiy vaziyatda birgalikda harakat qilish imkoniyatini beradi. Bunga shaxs tomonidan ijtimoiy yo'l bilan uzatiladigan xatti-harakatlar, odatlar yoki munosabatlarning yangi naqshlarini egallash orqali erishish mumkin. Bu, birinchi navbatda, ong osti faoliyatidir, chunki yangi tug'ilgan chaqaloq o'zini oilasiga, kastasiga, maktabiga, mahallasiga yoki o'yin guruhiga ko'ra ongsiz ravishda moslashtiradi. Ammo ba'zida shaxslar yoki guruhlar turar joyga qasddan urinishlar qilishadi. Ikki guruh urushni tugatish to'g'risida bitimga kirganda, ular o'zlariga mos keladi. Ushbu holatning yana bir misoli kasaba uyushmalari rahbariyat bilan kelishuvga erishgandan so'ng ish tashlashni tark etishi. Jamiyatdagi ziddiyatlar muqarrar va agar mavjud bo'lsa, hech bir jamiyat to'g'ri ishlay olmaydi. Shuning uchun odamlar muammolarni hal qilishga intilishi kerak; turar joy muvaffaqiyat kaliti.

3- Assimilatsiya- bu turli madaniyatlarga mansub shaxslarning birlashishi jarayoni. Muvaffaqiyatli assimilyatsiya ikki yoki undan ortiq jismlarning bitta elementga to'liq birikishi yoki birlashishini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy munosabatlarda bu turli xil guruhlar o'rtasidagi madaniy farqlar yo'qolishini anglatadi; yangi urf-odatlar va qarashlar singib ketadi. Bu sekin jarayon. Aniq bir misol - tub amerikaliklar o'z madaniyatlaridan voz kechib, oq tanlarning madaniy elementlarini qabul qilishgan. Assimilyatsiya qilishning yana bir sababi turli xil kelib chiqishi bo'lgan er va xotinlar qiziqish va maqsad birligini rivojlantirganda yuz beradi. Ushbu atama immigrantlar yoki etnik ozchiliklar mezbonlik jamiyatiga singib ketish jarayonida bo'lganida ham qo'llaniladi.

4- Raqobat- bu salbiy ijtimoiy jarayon va ijtimoiy kurashning eng oddiy shakli. Bu odam istagan har qanday narsa yetarli bo'lmaganda paydo bo'ladi, ya'ni har kim ham xohlagan miqdoriga ega bo'lolmaydi.

Odamlar kuch, shon-sharaf, sheriklar, pul, hashamat yoki boshqa mavjud bo'lmagan narsalar uchun raqobatlasha oladilar. Bu iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy yoki irqiy yoki madaniy bo'lishi mumkin. Raqobat barcha jamiyatlarda mavjud; bu talabni qondirish uchun yetarli bo'lmagan miqdorni olish uchun kurash yoki raqobatdir. Bu universal va shaxssizdir. Har qanday jamiyatda, odatda, lavozimlarga qaraganda ko'proq ish istaganlar ko'p; shuning uchun mavjud lavozimlarni olish uchun raqobat mavjud.

Bundan tashqari, allaqachon ish bilan ta'minlanganlar orasida ko'tarilish va yaxshi lavozimlarga erishish uchun raqobat mavjud.

5- Mojaro -bu odamlar munosabatlarining universal salbiy ijtimoiy jarayoni. Qarama-qarshilik raqobatchilarning diqqatini raqobat ob'ektidan raqobatchilar tomon yo'naltirganda yuzaga keladi.

Bu hamkorlikka ziddir, chunki bu raqobatni yo'q qilish yoki kuchsizlantirish orqali mukofot olishga intiladigan jarayon. Ushbu jarayon, shuningdek, bitta maqsadga qaratilgan, ammo raqobat va hamkorlikka zid ravishda, o'zingizning maqsadingizga, uni izlayotgan boshqalarni zararsizlantirish orqali erishishga intiladi. Bu boshqalarning irodasiga qarshi turish, qarshilik ko'rsatish yoki majburlash uchun qasddan qilingan urinishdir. U har doim hamma joyda mavjud bo'lib, mojaroning asosiy sababi fitnalarning mavjudligi va omon qolishi uchun kurash ekanligiga ishonishadi. Ammo qarashlar, intilishlar va ideallarning farqi ham nizolarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy o'zgarishlar ziddiyatning sababi bo'lishi mumkin. Jamiyatning bir qismi boshqa qismlar tomonidan kiritilgan o'zgarishlar bilan bir qatorda o'zgarmagan taqdirda, mojaroga olib keladigan madaniy kechikish yuzaga keladi. Buni eski va yangi avlod o'rtasidagi doimiy ziddiyatlarni tasdiqlaydi. Yana bir misol, guruh yoki shaxs maqsadni ta'minlash uchun raqibni yo'q qilganda sodir bo'ladi; bu diktatura, inqiloblar va urushlar haqida. Irqchilik ham ijtimoiy ziddiyatning bir shakli hisoblanadi.

Bundan tashqari, ijtimoiy jarayonlar yana boshqa jihatdan o'zaro bog'lanadi va quyidagi xususiyatlarni jamlaydi.

1) bir tomonlama (bitta-line) jarayonlar. uning rivojlanish, ular bitta va bir xil yo'l yoki qadamlar ma'lum bir (shunga o'xshash) natija bo'ladi. Bir misol, bir emas sivilizatsion yondashuv davlat rivojiga qayerda ajratilgan qul, feodal va kapitalistik davlatning turlari ketma-ket bir-biridan almashtirilishi;

2) bir nechta satr ijtimoiy jarayonlar rivojlantirish uchun bir necha muqobil yo'llar mavjudligini taklif qilish;

3) sodir bo'lmagan jarayonlar qachon uzoq vaqt o'sish davridan keyin yana sodir bo'lishi yoki aksi. Mana, bir misol sifatida xizmat qilishi mumkin formational yondashuvning jamiyat rivojiga qo'shgan hissasini aytishimiz mumkin. Yangi shakllantirish o'tish Davlatimiz tubdan o'zgartirish olib keladi iqtisodiyotning rivojlanishida sifatli qadam natijasidir;

4) tasodifiy sodir bo'lmaydigan va tabiatda tasodifiy hamma tomonlama ro'y beradigan jarayonlar;

5) to'liqinli ijtimoiy jarayonlar takroran yoki oldingi modellarga o'xshab tadbiiq etiladi;

6) siklik jarayonlar muntazam o'rin-ketin, navbatma-navbat ro'y beradi;

7) Spiral jarayonlar - o'xshash, lekin murakkabligi jihatidan farq qiladi. Bu sikl yilda progressiv va regressiv bo'lishi mumkin;

8) ijtimoiy-tasodifiy jarayonlar - qabul o'zgarishlar muayyan model uchun ma'lum emas alohida-alohida holatlar;

9) turg'unlik - har qanday o'zgarish sodir bo'lmaydigan ma'lum bir muddat.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jamiyat rivojlanib borar ekan, u bilan birga ijtimoiy munosabatlar va holatlar ham o'zgarib boradi. Shu jihatdan ijtimoiy munosabatni, jamiyatda an ayro holda tasvvur qilish ancha murakkab jarayonligini hisobga olishimiz maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ijtimoiy jarayonlar. Your articlelibrary.com sayti
2. Ijtimoiy jarayon. Merriam-webster.com sayti
3. Ijtimoiy o'zaro ta'sir va ijtimoiy jarayon (2014). Slideshare.com sayti
4. Ijtimoiy jarayonlar. Study.com sayti
5. Ijtimoiy jarayon deganda nimani tushunasiz? Preservearticles.com sayti
6. Ijtimoiy jarayon. Dictionary.com sayti